

ОСОБЕННОСТИ ИМПЕРАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Н.А. Джуманиязова

преподаватель кафедры русского языка и литературы УрГУ

Ургенч, Узбекистан

nazira.uzbechka@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14616541>

Аннотация. В статье рассматривается один из видов речевого воздействия побуждение. Выделены некоторые средства понижения императивности в современной лингвокультуре, приведены примеры из жизни.

Ключевые слова: речевое воздействие, императивность, «снижение императивности», побуждение.

Люди в обществе взаимодействуют друг с другом через речь. Речь есть мыслительный процесс, т.е. одна из форм отражения действительности. Главной целью человека при общении является достижение нужного результата, что происходит через побуждение другого человека к действию повествовательными, побудительными, вопросительными высказываниями. Побудительность, или императивность, является одним из способов отражения действительности.

Явление императивности постоянно находится в центре внимания современных лингвистов. В. С. Храковский и А. П. Володин выделили более 30 видов побудительных высказываний [3.]. Это приказ, просьба, требование, указание, рекомендация, инструкция, запрет, наставление, совет и др.

Обычно императив со значением побуждения, несет семы 'категоричность', 'непреклонность', 'жесткость', 'угроза'. Читай. Сидеть. Не отставать!

В рамках данной работы мы рассмотрим выражение побуждения в косвенной, более мягкой форме, которой пользуются в профессиональной сфере, в просветительском дискурсе и которой необходимо пользоваться вообще в социуме.

Императивность предполагает авторитарную позицию одного из коммуникантов и, соответственно, зависимое положение второго, а значит обязательности исполнения каузируемого действия. И чтобы не вызывать у зависимого речевого партнера неприязнь, нежелание выполнять указ, говорящий желает «снизить императивность», прикрыть ее вопросительным высказыванием, то есть преобразовать ее так, чтобы она не была побудительным высказыванием в чистом виде.

Культурный и образованный человек пользуется разнообразными способами изъявления воли, избегая при этом категоричности, тем более

угрозы. Он понимает, что его волеизъявление направлено на эмоции, психическое состояние, поведение партнера по общению. От этого умения коммуниканта зависит результат общения, выполнение или не выполнение его требований.

Если посмотреть на проблему с исторической точки зрения, то можно увидеть, что в русской коммуникации прямые императивные высказывания считались нейтральными, потому что славянский императив не является собственно повелительным наклонением, это древняя форма «пожелательного» наклонения. В русской культуре «отношение к другому проявляется не в наглом приказе или хозяйском повелении, но в пожелании, что высказываемое будет принято к сведению» [3.с. 28.]

Рассмотрим далее некоторые приемы и средства «снижения императивности». В русском языке существует богатейший арсенал средств смягчённого воздействия на адресата. Например, весьма активны формулы типа хотелось бы, чтобы..., хочется верить, что... и др.; различные типы вопросов с частицей ли, с модальным глаголом, с отрицанием, с формой сослагательного наклонения, с помощью конструкции хочу попросить Вас о ... и т.д. Не подскажете, где девятая аудитория? Могу я взять стульчик? Не могли бы вы передать ручку? Одним из средств выражения побуждения в косвенной, более мягкой форме является сослагательное наклонение глагола: Помыл бы полы. Прочитал бы роман.

Средства косвенной императивности мягче воздействуют на адресата, чем прямой императив. Так принято считать в обществе.

Снижению императивности способствует и обращение к адресату на «мы», т.е. использование формул совместного действия: Зайдем в магазин. Пойдём в парк. Но говорящий не всегда может участвовать в действии, например, Проходим в середину салона! (водитель — пассажирам); Открываем учебник и читаем правило (учитель — ученикам). Данные формулы необходимы лишь для «минимизации давления на адресата, включения субъекта речи в реализацию побуждения» [2: с. 10.].

Для смягчения императивности говорящим используется и такое побудительное высказывание как совет. *Я бы посоветовал тебе прочитать эту книгу. Вам лучше не ввязываться в разговор.*

Также с этой целью в императивных высказываниях появляются повторения: *Вам обязательно нужно сходить к врачу. Обязательно.*

Можно отметить и смягчающие императивность вопросительные конструкции: *Не лучше ли тебе обратиться к преподавателю? Почему бы тебе не заниматься спортом?*

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что выбор и сочетание средств воздействия на адресата диктуются взаимоотношениями коммуникантов, принадлежностью их к определённому типу культуры, их социальным и возрастным статусом, особенностями ситуации общения и многими другими языковыми и социокультурными факторами. Осознанное отношение к выбору языковых средств побудительности, формирование внутреннего «цензора», влияющего на выбор того или иного средства императивности, — всё это может сдерживать и агрессию в речи, и «разрушительные процессы в языке и обществе, которые в определённой мере характерны для настоящего периода» [1: с. 15.].

Литература:

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология для речевых действий. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 248 с.
2. Саранцацрал Ц. Речевые акты побуждения, их типы и способы выражения в русском языке: автореф. дис... д-ра филол.наук. – М., 1993. – 48 с.
3. Храковский В.С., Володин А. П. Семантика и типология императива: Русский императив. – М., 2002. – 272 с.